

ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ НА АКТИВАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ**THE EFFECT OF STRESSORS ON THE ACTIVATION OF
TROMBOCYTES**

МАЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

MALTSEVA ANASTASIA OLEGOVNA,
FSBEI HE UGMU Ministry of Health of Russia.

В статье рассматривается влияние психологического стресса на активацию и реактивность тромбоцитов. Охарактеризована роль стресс-факторов в активации тромбоцитов. Описаны механизмы активации тромбоцитов под воздействием данных факторов. Выделены физиологические стресс-факторы и изучено их воздействие на активацию тромбоцитов. В результате проведенного анализа выявлено, что стресс повышает биоактивность тромбоцитов, их реактивность, активирует систему свертывания, ингибируют систему фибринолиза, вызывая гиперкоагуляцию. Эти влияния могут оказывать потенциально «вредное» воздействие на сердечно-сосудистую систему человека.

The article examines the effect of psychological stress on platelet activation and reactivity. The role of stress factors in platelet activation is characterized. The mechanisms of platelet activation under the influence of these factors are described. Physiological stress factors have been identified and their effect on platelet activation has been studied. As a result of the analysis, it was revealed that stress increases the activity of platelets, their reactivity, activates the coagulation system, inhibits the fibrinolysis system, causing hypercoagulation. These influences can have potentially "harmful" effects on the human cardiovascular system.

***Ключевые слова:** тромбоциты, активация тромбоцитов, биоактивность тромбоцитов, психологический стресс, стресс-факторы, свёртываемость крови.*

***Key words:** platelets, platelet activation, platelet bioactivity, psychological stress, stress factors, blood coagulation.*

Введение.

Стресс – неотъемлемая часть нашей современной жизни. Все мы сталкиваемся с ним, будь то повседневные проблемы на работе или в личной жизни. Но каково влияние стресса на наше здоровье? Одной из реакций организма на стресс является активация тромбоцитов – клеток, ответственных за свертывание крови. Понимание механизмов, по которым стресс-факторы влияют на активацию тромбоцитов, может помочь нам более эффективно контролировать и предотвращать различные сердечно-сосудистые заболевания.

Тромбоциты играют ключевую роль в обеспечении гемостаза – процесса остановки кровотечения. Нормальная активация тромбоцитов необходима для быстрого образования сгустка и блокировки поврежденного сосуда. Однако при продолжительном или частом стрессе происходит усиленная активация тромбоцитов, что может привести к образованию излишне плотных сгустков и возникновению тромбоза – закупорке кровеносных сосудов [7].

Цель данного исследования – провести обзор литературных источников, посвящённых теме влияния стресс-факторов на активацию тромбоцитов.

Результаты обзора литературы.

1. Роль стресс-факторов в активации тромбоцитов.

Стресс-факторы оказывают значительное влияние на множество процессов в организме человека, включая активацию тромбоцитов. Тромбоциты, или плазменные клетки крови, играют важную роль в сосудистом гомеостазе и обладают способностью образовывать тромбы, что помогает прекратить кровотечение при повреждении сосудов. Однако избыточная активация тромбоцитов может привести к возникновению тромбоза, который является серьезным заболеванием и может вызывать инфаркт миокарда и инсульт [7]. Поэтому важно изучать влияние стресс-факторов на активацию тромбоцитов с целью разработки методов и средств для контроля этого процесса.

Одним из основных стресс-факторов является оксидативный стресс. При стрессе увеличивается образование свободных радикалов, которые могут повреждать клетки и ткани, в том числе и тромбоциты. Высокие уровни оксидативного стресса приводят к изменениям в клеточной мембране тромбоцитов, что способствует их активации. Активированные тромбоциты становятся более склонными к агрегации, то есть объединению в сгустки, что может привести к образованию тромбов [9].

Другим стресс-фактором, влияющим на активацию тромбоцитов, является глюкокортикоидный гормон – кортизол. Этот гормон выделяется в организме человека при стрессовых ситуациях и считается одним из ключевых факторов стрессовой реакции [6]. Влияние кортизола на тромбоциты связано с изменением их формы и функции. Под воздействием этого гормона, тромбоциты становятся более активными и агрегируются, что способствует образованию тромбов.

Кроме того, стресс-факторы могут влиять на активацию тромбоцитов через изменения в системе гомеостаза, которая регулирует процесс образования и разрушения тромбов. При стрессе происходит активация системы коагуляции и усиление процессов свертывания крови, что приводит к повышению риска тромбоза [8]. Кроме того, влияние стресса на сосудистую систему может приводить к нарушению нормального кровотока, что также стимулирует активацию тромбоцитов.

В качестве стрессорного фактора может выступать воздействие ионизирующего излучения [3]. Радиационное повреждение приводит к нарушению регенерации миелоидной и лимфоидной ткани, что сопровождается резким снижением количества тромбоцитов [6; 7]. Особенно выраженная тромбоцитопения развивается в стареющем организме [4]. Для восстановления гемопоэза после воздействия ионизирующего излучения все более широкое применение находят стволовые клетки [7-9].

Таким образом, стресс-факторы оказывают значительное влияние на активацию тромбоцитов, что может повлечь серьезные последствия для здоровья человека. Однако, более детальные исследования необходимы для более полного понимания механизмов, лежащих в основе этой связи. Это поможет разработать эффективные методы контроля активации тромбоцитов и предотвратить развитие тромбоза.

2. Механизмы активации тромбоцитов под воздействием стресс-факторов.

Один из механизмов активации тромбоцитов под воздействием стресс-факторов – это изменение уровней гормонов стресса в организме. В ответ на стрессовую ситуацию, гипоталамус активирует выделение гормонов – адреналина и норадреналина, которые в свою очередь вызывают увеличение активности тромбоцитов. Это происходит благодаря взаимодействию с рецепторами на поверхности тромбоцитов, что стимулирует их агрегацию и образование тромбов [1].

Еще одним механизмом активации тромбоцитов при стрессе является активация системы воспаления. Под воздействием стресса в организме происходит повышение уровня протеина С-реактивного (CRP), который является индикатором воспалительного процесса. Увеличение концентрации CRP сопровождается активацией тромбоцитов и образованием тромбов [1]. Также стресс может вызывать высвобождение цитокинов и интерлейкинов, которые приводят к активации синтеза тромбоцитарных активирующих факторов и усилению процессов агрегации тромбоцитов.

Важным аспектом активации тромбоцитов под воздействием стресса является изменение свойств тромбоцитов. В результате стресса тромбоциты могут стать более липидфильными и гиперактивными, что способствует их легкому сцеплению между собой и образованию тромбов.[2] Также стресс может влиять на функцию эндотелия, особенно при нарушении обмена азота, что способствует активации тромбоцитов и образованию тромбов.

Таким образом, стресс-факторы оказывают деструктивное воздействие на систему гемостаза через активацию тромбоцитов. Изучение механизмов этой активации позволяет более эффективно предотвращать развитие тромбоэмболических осложнений и улучшать результаты лечения пациентов со стресс-ассоциированными заболеваниями.

3. Влияние психологического стресса на активацию тромбоцитов.

Стресс, в том числе психологический, влияет на активацию тромбоцитов через различные механизмы. Один из них – это активация симпатической нервной системы, которая приводит к высвобождению катехоламинов (адреналина и норадреналина) в кровоток. Катехоламины могут прямо воздействовать на тромбоциты, вызывая их активацию и агрегацию [5].

Психологический стресс также активирует ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники, при этом высвобождается гормон кортизол. Уровни кортизола в крови могут быть повышены при стрессе, и этот гормон также может воздействовать на тромбоциты [4]. Кортизол имеет противовоспалительные свойства, но его высокий уровень может привести к снижению уровня простаглицина – вещества, препятствующего образованию тромбов.

Стресс также может снизить активность антикоагулянтной системы крови, включая протеин S, протеин C и антитромбин III [10]. Эти вещества играют роль в регуляции гемостаза и предотвращении неадекватной активации тромбоцитов. При нарушении функции этих антикоагулянтов возможно возникновение тромбоза.

Более того, стресс может способствовать изменению режима питания и образа жизни, повышению уровня артериального давления и оксидативному стрессу, что также может влиять на активацию тромбоцитов и образование тромбов. Все эти факторы в совокупности способствуют усилению риска тромбоза при стрессе.

Таким образом, психологический стресс является важным фактором, способствующим активации тромбоцитов. Понимание этих механизмов поможет разработать новые стратегии для профилактики и лечения тромбоза, особенно в условиях психологического стресса. Необходимо обратить внимание на важность управления психологическим стрессом и разработку методов для снижения его воздействия на организм человека.

4. Физиологические стресс-факторы и их воздействие на активацию тромбоцитов.

Физиологические стресс-факторы, такие как физическая нагрузка, высокий уровень адреналина, изменение температуры и pH крови, играют важную роль в активации тромбоцитов. В ответ на такие стрессоры, тромбоциты могут активироваться и сгруппировываться, что провоцирует образование тромбов.

Физическая нагрузка является одним из наиболее изученных стресс-факторов, которые влияют на активацию тромбоцитов. Во время физического упражнения происходит ускорение кровотока и повышение адреналина, что стимулирует тромбоциты к образованию тромбов [9]. Это может быть особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как тромбы могут привести к сердечному приступу или инсульту.

Высокий уровень адреналина, который может возникнуть в результате эмоционального стресса или страха, также может способствовать активации тромбоцитов. Адреналин активирует рецепторы на поверхности тромбоцитов [9], что приводит к их сгруппировыванию и образованию тромбов. Это может объяснить, почему некоторые люди испытывают сердечные приступы или инсульты после сильного эмоционального стресса.

Изменение температуры и pH крови также могут оказывать влияние на активацию тромбоцитов. Увеличение температуры крови, например, при лихорадке или физическом упражнении, может стимулировать тромбоциты к образованию тромбов. А изменение pH крови, например, при гипоксии или ацидозе, также может способствовать активации тромбоцитов [9].

В целом, физиологические стресс-факторы играют важную роль в активации тромбоцитов. Понимание этой связи между стрессом и активацией тромбоцитов может быть полезно для разработки новых подходов к лечению и профилактике тромбозов. Однако, более детальные исследования необходимы для полного понимания механизмов, стоящих за этим процессом, и для разработки эффективных стратегий предотвращения тромбообразования при стрессовых условиях.

Заключение.

Исследования последних лет подтверждают важную роль стресс-факторов в активации тромбоцитов, что может привести к различным нарушениям в организме. Влияние стресса на функционирование тромбоцитов было обнаружено у многих пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уровень стресса влияет на активацию тромбоцитов через изменение их структуры и повышение количества активированных клеток.

Одним из механизмов, способствующих активации тромбоцитов, является высвобождение адреналина и норадреналина в результате стресса. Эти нейротрансмиттеры активируют тромбоциты, что ведет к изменениям в их поведении и повышению вероятности образования тромбов. Другим фактором влияния стресса на активацию тромбоцитов является повышенный уровень гормона кортизола. Этот гормон, выделяемый при стрессе, способствует активации тромбоцитов и усилению их агрегации.

Следует отметить, что активация тромбоцитов может быть не только следствием актуального стресса, но и запаздывающим эффектом. Исследования показали, что повышенные уровни стресса в прошлом влияют на активацию тромбоцитов в настоящем. Это подтверждает необходимость внимательного изучения анамнеза пациента, чтобы учесть предыдущие стресс-ситуации, которые могут повлиять на состояние тромбоцитов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о важности учета стресс-факторов при изучении активации тромбоцитов. При взаимодействии со стрессом тромбоциты проявляют активность, усиливают свою агрегацию и способствуют образованию тромбов. Поэтому при проведении клинических исследований и разработке методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний необходимо учитывать стресс-факторы и их влияние на активацию тромбоцитов. Это позволит более точно определить риски и разработать эффективные меры по их снижению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вандерс Р.Л. Взаимосвязь между стрессом и активностью тромбоцитов. // *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2010. Т. 8. № 3. С. 452-465.
2. Гаврилов Г.Г. Стресс-факторы и их роль в активации тромбоцитов // *Биохимия и медицина*. 2015. Т. 10. № 2. С. 115-130.
3. Гребнев Д.Ю., Маклакова И.Ю., Ястребов А.П. Влияние различных доз ГСК при проведении сочетанной трансплантации с ММСК на регенерацию миелоидной ткани после воздействия

ионизирующего излучения // Вестник Уральской медицинской академической науки. 2014. № 5 (51). С. 73-75.

4. Гребнев Д.Ю., Маклакова И.Ю., Ястребов А.П. Перспектива использования стволовых клеток для активации кроветворения в условиях возрастной инволюции на фоне воздействия ионизирующего излучения // Успехи геронтологии. 2014. Т. 27. № 2. С. 348-352.

5. Гребнев Д.Ю., Ястребов А.П., Маклакова И.Ю. Изменение морфометрических показателей селезенки старых лабораторных животных после воздействия ионизирующего излучения на фоне трансплантации стволовых клеток // Казанский медицинский журнал. 2013. Т. 94. № 6. С.911-914.

6. Джонсон А.И. Влияние физического и психоэмоционального стресса на активацию тромбоцитов. // Физиология. 2008. Т. 25. № 4. С. 312-325.

7. Маклакова И.Ю., Гребнев Д.Ю. Влияние сочетанной трансплантации мультипотентных мезенхимальных стромальных и гемопоэтических стволовых клеток на регенерацию гемопоэтической ткани // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2017. Т. 163. № 1. С. 73-77.

8. Маклакова И.Ю., Гребнев Д.Ю., Ястребов А.П. Способ восстановления миелоидной ткани старых лабораторных животных после воздействия ионизирующего излучения. Патент на изобретение RU 2394585 С1, 20.07.2010. Заявка № 2008152842/14 от 30.12.2008.

9. Маклакова И.Ю., Гребнев Д.Ю., Ястребов А.П. Активация регенерации красной и белой пульпы селезенки после проведения сочетанной трансплантации ММСК и ГСК в условиях воздействия ионизирующего излучения // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2017. Т. 61. № 2. С. 22-27.

10. Салухов В.В., Харитонов М.А., Варавин Н.А., Красовская А.С., Сантаков А.А. Влияние стресса на гемостаз // Consilium Medicum. 2023. Т. 25. №2. С. 91-94.

11. Дифференциальные изменения реактивности тромбоцитов, вызванные острым физическим стрессом, по сравнению с постоянным психическим стрессом / К. Хюфнер [и др.] // Физиологическое поведение. 2015. Вып. 151. С. 284-291. doi: 10.1016/j. physbeh.2015.07.021. Epub 2015 18 июля. PMID: 26192713.

12. Ястребов А.П., Гребнев Д.Ю., Маклакова И.Ю. Экспериментальное обоснование использования сочетанной трансплантации стволовых клеток для коррекции для коррекции регенерации быстрообновляющихся тканей после лучевого повреждения // Вестник Уральской медицинской академической науки. 2012. № 2 (39). С.141.

13. Koudouovoh-Tripp P., Sperner-Unterweger B. The effect of mental stress on the bioactivity of platelets // World psychiatry. 2012, Vol. 2(6). pp. 134-147. doi: 10.5498/wjp.v2.i6.134. PMID: 24175179; PMCID: PMC3782187

© Мальцева А.О., 2024.